

Marcelo Pinheiro da Silva

Estamos chegando na virada do ano 2017; foi um ano difícil para os brasileiros, 2018 chega trazendo novas possibilidades. Nós do IGT temos trabalhado com afinco para que este novo ano seja repleto de novas realizações.

Para começarmos com o pé direito, já no início do ano, estaremos inaugurando o primeiro curso de especialização em psicoterapia infantil dentro de uma perspectiva gestáltica a ser realizado no Brasil. Esta pós-graduação lato sensu será realizada na Universidade Santa Úrsula, instituição que tem tradição no que se refere ao trabalho com crianças.

A cereja deste bolo será a participação da simpática Violet Oaklander que prestigiará nosso evento de abertura do curso. Será uma aula inaugural com direito a mesa redonda na qual eu e Helena Pinheiro Jucá já estamos confirmados, mas que também contará com a presença de uma outra participação internacional (Itália) que ainda não está totalmente confirmada, porém abrilhantara nosso evento. Por último teremos um bate-papo com Violet, este ocorrerá com o auxílio de recursos virtuais. Aos noventa anos ela não teria condições de vir participar presencialmente, mas nos dará o prazer de sua presença através do Skype. Poderemos conversar, perguntar e conhecer melhor esta pessoa tão importante no desenvolvimento da Gestalt-Terapia a nível internacional.

Violet é autora do livro mais importante no que se refere à Gestalt-Terapia com crianças a nível mundial. Este livro já foi traduzido para 16 idiomas. No Brasil já foram atingidas 17 edições do “Descobrimo Crianças – a Abordagem Gestáltica com Crianças e Adolescentes”. Este livro é leitura obrigatória para quem trabalha com crianças, dentro de uma perspectiva gestáltica não só no Brasil, mas em todo o globo terrestre. Será uma grande honra ter a participação em nossa aula inaugural desta pessoa tão importante na história da Gestalt-Terapia.

Esta aula inaugural, além de ser assistida presencialmente, será transmitida online, através do Youtube. As inscrições serão gratuitas, com isso buscaremos, como de costume, contribuir para o desenvolvimento de nossa abordagem. Mais uma vez desejamos que esta iniciativa possa inspirar outras pessoas a agirem de forma proativa e construtiva na importante busca de fomentar o desenvolvimento de nossa perspectiva.

Ao longo de 2018 pretendemos realizar iniciativas similares à supracitada. Esperamos que este novo ano traga novas possibilidades e que, da mesma forma que de crisálidas saem borboletas, que da superação desta crise tão

profunda que nós brasileiros estamos enfrentando, saiam crescimento e novas possibilidades criativas.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede.

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio-fundador do IGT. Presidiu do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br